

O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

*Teoria geral e experiências
no direito comparado*

2ª Edição Revista e Ampliada

ANA CLAUDIA SANTANO

CONSELHO EDITORIAL

Ana Claudia Santano – Doutora e Mestre em Ciências Jurídicas e Políticas pela Universidad de Salamanca, Espanha. Pós-doutoranda em Direito Público Econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professora de diversos cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior.

Emerson Gabardo – Professor de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná. Professor de Direito Econômico da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pós-doutor em Direito Público Comparado pela Fordham University.

Fernando Gama de Miranda Netto – Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. Professor Adjunto de Direito Processual da Universidade Federal Fluminense e membro do corpo permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia e Direito da mesma universidade.

Ligia Maria Silva Melo de Casimiro – Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo. Professora de graduação e pós-graduação, da Faculdade Paraisópolis – FAP, em Juazeiro do Norte, Ceará. Professora substituta da Universidade Regional do Cariri – URCA, professora colaboradora do Instituto Romeu Felipe Bacellar desde 2006, em Curitiba, Paraná.

Luiz Fernando Casagrande Pereira – Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Coordenador da pós-graduação em Direito Eleitoral da Universidade Positivo. Autor de livros e artigos de processo civil e direito eleitoral.

Rafael Santos de Oliveira – Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre e Graduado em Direito pela UFSM. Professor na graduação e na pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Coordenador do Curso de Direito e editor da Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global e da Revista Eletrônica do Curso de Direito da mesma universidade.

S232

Santano, Ana Claudia
O financiamento da política: teoria geral e experiências no direito comparado / Ana Claudia Santano – 2. ed. Curitiba: Itáhalia, 2016.
256p.; 23cm

ISBN 978-85-5544-031-1

1. Partidos políticos – Financiamento. 2. Direito eleitoral.
I. Título

CDD 342.07 (22.ed)
CDU 342.81

Editora Itáhalia Ltda.
Rua Aureliano Azevedo da Silveira, 49
Bairro São João
82.030-040 – Curitiba – PR
Fone: +55 (41) 3093-5252
Fax: +55 (41) 3093-5257
<http://www.itahalia.com.br>
E-mail: editora@itahalia.com.br

Capa: Maiane Gabriele de Araujo
Revisão: Simone Belquis
Projeto Gráfico e Diagramação: Maiane
Gabriele de Araujo

Informamos que é de inteira responsabilidade da autora a emissão de conceitos publicados na obra. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem a prévia autorização da Editora Itáhalia. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/98 e punido pelo art. 184 do Código Penal.

O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

*Teoria geral e experiências
no direito comparado*

2ª Edição Revista e Ampliada

ANA CLAUDIA SANTANO

 EDITORA ÍTHALIA
CURITIBA – 2016

SUMÁRIO

oportunidades nessa caminhada, como o meu período de doutorado europeu na Universidade de Bolonha, Itália. Sem nenhuma sombra de dívidas, esta instituição histórica contribuiu fortemente para o desenvolvimento dessa pesquisa por meio de sua estrutura e de seus profissionais, inspirando-me a continuar até o final.

Por outro lado – e literalmente do outro lado – agradeço imensamente a professora Eneida Desiree Salgado, que desde a sua primeira aula na faculdade de Direito Eleitoral despertou essa paixão que eu tenho pela política, que em conversas despretensiosas plantou a semente de ir estudar no exterior dentro de mim e que colaborou determinante para a conclusão do meu doutorado. Eu só represento uma pequeníssima parte dessa legião de pesquisadores que se inspiram em seu trabalho e que, seguramente no futuro, traduzirão o que é gostar do Direito Eleitoral.

Logo, um projeto de pesquisa realizado no exterior conta também com colaboradores que não preveremos quando o planejamos. Assim, não poderia deixar de agradecer aos meus inúmeros amigos do Brasil que nunca deixaram de mandar notícias e que me mandavam postais para sentir o “cheiro” de casa. Porém, os amigos feitos na Europa também têm o seu mérito, pois em muitos momentos foram eles o grande suporte para a minha trajetória. E aqui menciono diretamente a Sofia e Luis, grandes amigos do cone sul, a Ana Corts e sua irmã Marina, Pepo, Oliver e David, que me mostraram o espírito espanhol desde dentro, a viver aquele país a cada minuto, bem como a inúmeras outras pessoas que vieram de todas as partes do globo e que acompanharam de perto a “saga da tese”.

Finalmente, agradeço ao meu pai, que mesmo com o coração doendo por ver a sua única filha indo para tão longe para realizar um sonho, nunca deixou de me incentivar e de me mostrar a luz. A ele, minhas obras, meu destino e minha vida. Também é impossível não mencionar a minha mãe, que desde outro mundo me cuida e me observa. Sem ela, com certeza eu não teria nem sonhos, muito menos coragem para fazer o que eu fiz.

Apresentação – a pertinência de falar sobre o financiamento da política..... 11

Nota à 2ª Edição..... 17

1. A relação entre a democracia e o Direito de Partidos nas sociedades modernas 19

1.1. A institucionalização dos partidos políticos 21

1.2. A questão da natureza jurídica dos partidos políticos frente ao seu financiamento – o caso espanhol 27

2. O financiamento de partidos políticos dentro do Direito de Partidos 35

2.1. Primeira polémica: é possível separar o financiamento das atividades extraordinárias das atividades ordinárias dos partidos políticos? O problema da sua diferenciação..... 44

2.2. Segunda polémica: o debate sobre as medidas de financiamento privado..... 49

2.2.1. As fontes de financiamento privado e seus respectivos problemas..... 53

2.2.1.1. Quotas de filiados 56

2.2.1.2. Patrimônio próprio do partido político 58

2.2.1.3. Publicações e outras atividades desenvolvidas pelo partido 59

2.2.1.4. Aportes de cargos e candidatos e de grupos parlamentares..... 61

2.2.1.5. Empréstimos e créditos..... 64

2.2.1.6. Doações particulares ou privadas 68

2.2.1.6.a. O atual debate sobre a conveniência de se proibir a doação de pessoas jurídicas 73

2.2.1.7. Atividades empresariais ou gerais 82

2.2.1.8. Crowdfunding ou microl fundraising 83

2.2.1.9. Ingressos atípicos 90

2.2.2. O financiamento dos grupos parlamentares 91

2.3. Terceira polémica: a adoção de medidas de financiamento público de partidos e a sua adequação às atuais condições dos sistemas democráticos	101
2.3.1. A igualdade de oportunidades dentro do contexto do financiamento público – o problema da eleição dos critérios de acesso e divisão das subvenções públicas	108
2.3.2. Diferentes aplicações do financiamento público dos partidos políticos e algumas das suas consequências.....	117
2.3.3. A validade da fundamentação do financiamento público dos partidos políticos	123
3. A difícil decisão de fixar um ponto de equilíbrio – o financiamento misto como tendência.....	129
3.1. Os modelos paradigmáticos.....	133
3.1.1. Estados Unidos da América.....	133
3.1.2. Alemanha.....	152
3.1.3. Itália.....	165
3.1.4. Espanha.....	185
4. O desequilíbrio entre o financiamento público e o privado e as suas consequências.....	195
4.1. O controle do financiamento dos partidos políticos e suas disfunções.....	199
4.1.1. Aspectos gerais da fiscalização – a “accountability”	201
4.2. O financiamento dos partidos e a corrupção política	207
4.2.1. O problema do conceito de corrupção política	209
4.2.2. Os incentivos dos partidos na prática de atos de corrupção a partir do sistema de financiamento.....	214
4.3. Predomínio do financiamento público e mudanças na dinâmica partidista – partidos cartel?	221
Referências.....	228
Índice Alfabético	250

APRESENTAÇÃO – A PERTINÊNCIA DE FALAR SOBRE O FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

É fato que os partidos políticos geram uma dualidade de percepções. Se há política, há partidos, pois a sua existência é necessária para qualquer regime democrático. Contudo, também estão diretamente vinculados ao lado mais “nebuloso” das instituições públicas, ostentando talvez a posição mais “incômoda” dentro da esfera política.

A evolução dos partidos seacompassou ao próprio desenvolvimento das sociedades democráticas ocidentais. Desde o século XIX os partidos políticos foram se incorporando paulatinamente na cena pública, servindo como via de certas demandas sociais, ou de igual forma reivindicando direitos do cidadão antes inexistentes. Nas origens do moderno Estado Constitucional havia tão só o que se denominava de partidos de quadros. O que ocorreu nas etapas posteriores não foi mais que a consequência direta da transformação das estruturas sociais a partir da gradual extensão do sufrágio e da acentuação das lutas sociais. Frente a tais eventos, foi uma questão de tempo para que surgissem mobilizações organizadas através dos partidos de massas, com um perfil mais popular, uma maior capacidade de agregar vontades, bem como criar novas maneiras de arrecadar recursos econômicos, e assim poder competir com a elite, antes ocupante hegemônica do Estado.

Não é necessário expor qual foi a função do dinheiro nessa dinâmica. Tais organizações elaboraram novas estratégias para fazer propaganda eleitoral e centraram sua atividade política e a sua existência econômica na militância e no pagamento das quotas, permitindo que os novos partidos estivessem em condições de manter uma estrutura fixa a partir das suas sedes, a confecção dos seus próprios periódicos e outros muitos mecanismos partidistas. Embora os recursos econômicos não fossem abundantes como costumava ocorrer, por outra parte e ao contrário dos partidos de quadros, os partidos de massa tinham a vantagem